

Muito além do esporte: educação física crítica na formação omnilateral de estudantes

Beyond Sports: Critical Physical Education in the Omnilateral Formation of Students

Tony Joel Coelho Pinto¹

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura²

Joaquim Albuquerque Viana³

v. 7, n.2, p. 1-11, 2025
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15701156

Aceito: 23/05/2025

Publicado: 19/06/2025

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Tony Joel Coelho Pinto, Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura, & Joaquim Albuquerque Viana. (2025). Muito além do esporte: educação física crítica na formação omnilateral de estudantes. Amazon Live Journal, v.7(n.2), p.11.

Resumo

O presente artigo, teve como objetivo compreender e problematizar a hegemonia do esporte nas aulas de Educação Física escolar, especialmente no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A pesquisa é de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, com enfoque crítico e histórico-cultural, a investigação fundamentou-se na análise de estudos e referenciais teóricos como Soares, Daolio, Salomão, entre outros, sem a utilização de instrumentos empíricos como entrevistas ou questionários. A partir da perspectiva histórico-cultural, fundamentada em Vigotski (2001), buscou-se compreender como as práticas pedagógicas da Educação Física foram historicamente influenciadas por ideologias militaristas, higienistas e tecnicistas, e como essas marcas ainda reverberam na contemporaneidade. A pesquisa evidenciou que, frente a essas influências, emergem propostas pedagógicas que valorizam a cultura corporal de movimento como objeto de estudo, promovendo a formação integral ou omnilateral dos sujeitos. Essa concepção rompe com os modelos tradicionais pautados apenas na aptidão física e propõe uma Educação Física voltada à cidadania, ao autoconhecimento, à ética, à diversidade e à inserção crítica no mundo do trabalho, contribuindo assim para uma educação mais humanizadora e emancipadora.

Palavras-chave: educação física escolar; ensino médio integrado; formação humana integral; cultura corporal; abordagem crítico-superadora.

Abstract

This article aimed to understand and problematize the hegemony of sports in Physical Education classes at school, especially in the context of Professional and Technological Education (EPT). The research methodology is bibliographic in nature and has a qualitative approach, with a critical and historical-cultural focus. The investigation was based on the analysis of studies and theoretical references such as Soares, Daolio, Salomão, among others, without the use of empirical instruments such as interviews or questionnaires. From the historical-cultural perspective, based on Vygotsky (2001), we sought to understand how the pedagogical practices of Physical Education were historically influenced by militarist, hygienist and technicist ideologies, and how these marks still reverberate in contemporary times. The research showed that, in the face of these influences, pedagogical proposals emerge that value the body culture of movement as an object of study, promoting the integral or omnilateral formation of the subjects. This concept breaks with traditional models based solely on physical fitness and proposes a Physical Education focused on citizenship, self-knowledge, ethics, diversity and critical insertion in the world of work, thus contributing to a more humanizing and emancipating education.

Keywords: school physical education; integrated high school; comprehensive human development; body culture; critical-overcoming approach.

¹ Graduando em Educação Física. Centro Universitário do Norte (Uninorte). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Educação Física. Manaus, AM, Brasil.

² Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA).

³ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.

1. INTRODUÇÃO

A articulação entre a Educação Física e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) demanda uma reflexão crítica sobre a integração de saberes historicamente construídos em ambas as áreas. A presente pesquisa parte da premissa de que é necessário estabelecer uma dialética entre esses diferentes campos do conhecimento, de modo a subsidiar propostas pedagógicas que contribuam com a atuação do(a) professor(a) de Educação Física, especialmente no contexto do Ensino Médio Integrado (EMI).

A EPT, no Brasil, tem suas origens no início do século XX, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, instituídas em 1909 e inauguradas por Nilo Peçanha em 1910. Essas instituições visavam promover a formação profissional e o "amor ao trabalho", por meio do ensino técnico. Paralelamente, a Educação Física consolidava-se a partir de uma perspectiva higienista e militarista, voltada à formação de corpos saudáveis e disciplinados, aptos ao trabalho manual e à obediência à ordem social.

Nesse período, as aulas de Educação Física eram ministradas predominantemente, por militares, que imprimiam às práticas pedagógicas o rigor, a hierarquia e a disciplina características das instituições castrenses. Somente em 1939, com a criação da primeira escola civil de formação de professores da área (Decreto-Lei nº 1212, de 17 de abril de 1939), é que se iniciou a formação docente fora do âmbito militar (SOARES et al., 1992).

A Educação Física escolar, desde então, passou a ser instrumentalizada como meio de fortalecimento físico dos(as) trabalhadores(as), mas também como ferramenta ideológica, contribuindo para a difusão de valores nacionalistas e do ideal de um "corpo perfeito" e colaborativo. Tais valores, amplamente promovidos pelo Estado, cumpriam um papel de mascaramento das estratégias políticas dos governos da época, afastando os(as) trabalhadores(as) das lutas sociais ao reforçar a crença de que sua produtividade contribuía para o bem coletivo da nação.

Essa perspectiva historicamente consolidada influenciou significativamente as práticas pedagógicas da Educação Física escolar, priorizando o desenvolvimento da aptidão física e a transmissão de valores éticos e morais de maneira descontextualizada. Embora esses valores não sejam, por si só, negativos, sua aplicação acrítica contribuiu para práticas excludentes, centradas em atividades esportivas e em padrões de desempenho corporal, negligenciando as dimensões sociais, culturais e políticas da formação humana.

O predomínio dessa abordagem resultou na consolidação de um modelo hegemônico de Educação Física, centrado no esporte e na aptidão física, ainda presente

de forma significativa nas escolas. Nesse sentido, o presente estudo propões discutir: como superar a hegemonia do esporte e da aptidão física nas aulas de Educação Física no Ensino Médio Integrado?

Assim, este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja abordagem é qualitativa. Para isso, foram analisadas e discutidas obras, artigos acadêmicos, documentos oficiais e produção científica relacionada à Educação Física e à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com foco no Ensino Médio Integrado. O objetivo foi compreender e problematizar a hegemonia do esporte nas aulas de Educação Física escolar, especialmente no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Portanto, buscamos compreender de que modo as práticas pedagógicas da área podem ser ressignificadas com vistas à formação humana integral, ou omnilateral. A investigação apresenta, ainda, temáticas abordadas na produção científica, evidenciando as características e aspirações da Educação Física no âmbito da EPT.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa com enfoque crítico e histórico-cultural que buscou compreender e questionar a hegemonia do esporte na Educação Física escolar discutida através da análise de estudos e fontes teóricas (livros, artigos, documentos legais, autores como Soares, Daolio, Salomão, etc.) para construir a análise, sem envolvimento com coleta de dados empíricos diretos (como entrevistas, questionários ou observações). Portanto, a análise se deu em torno da compreensão de significados, contextos históricos, aspectos culturais e políticos da Educação Física na EPT, sem a mensuração de dados quantitativos, mas sim uma interpretação crítica das práticas pedagógicas e das influências históricas sofridas pela linha cronológica da área.

A partir da perspectiva da análise histórico-cultural, buscou-se compreender os caminhos trilhados pela Educação Física enquanto componente curricular, desde sua origem vinculada ao militarismo e ao higienismo, até os movimentos pedagógicos renovadores que passaram a valorizar a cultura corporal como elemento central da prática pedagógica. Essa análise permitiu identificar como os fatores históricos, sociais e culturais influenciaram a constituição da disciplina e como tais influências ainda reverberam nas práticas educativas contemporâneas.

A análise histórico-cultural, fundamentada principalmente nas contribuições de Vigotski (2001), entende que o desenvolvimento humano ocorre por meio da mediação

social e da internalização de instrumentos culturais, sendo o processo educativo um elemento central na constituição do sujeito. Nesse sentido, refletir sobre a trajetória histórica da Educação Física permite desnaturalizar práticas e concepções cristalizadas, promovendo uma atuação pedagógica crítica e transformadora.

Essa abordagem possibilitou compreender que a superação de modelos tradicionais, pautados apenas na aptidão física, é fundamental para a construção de uma proposta pedagógica alinhada à formação humana Integral ou Omnilateral. Essa formação visa desenvolver sujeitos críticos, éticos, autônomos e preparados para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho, considerando aspectos como o autoconhecimento, o respeito à diversidade, a cidadania e a valorização da saúde e da cultura.

Dessa forma, o estudo fundamenta-se na análise de referenciais teóricos que dialogam com a abordagem crítico-superadora, reforçando a importância da Educação Física como componente essencial para uma formação ampla e consciente na Educação Profissional Tecnológica.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO

3.1 UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT)

Historicamente, a Educação Física no Brasil foi reduzida à associação com o esporte e o desenvolvimento das capacidades físicas, desconsiderando suas dimensões políticas e sociais. Essa concepção limitadora dificultou a construção de práticas pedagógicas críticas e reflexivas, resultando na alienação dos(as) estudantes. Durante o regime militar, essa instrumentalização tornou-se ainda mais evidente, quando o incentivo estatal ao esporte atuou como uma estratégia de desmobilização social e de reforço ao nacionalismo. Nesse período, a obrigatoriedade da disciplina nas escolas foi acompanhada por um aumento significativo de práticas esportivas e de exaltação de símbolos nacionais, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol na década de 1970, que desviou a atenção da população dos conflitos políticos e sociais em curso. (Costa; Silva, 2008).

Durante muitos anos, a disciplina foi orientada por abordagens esportivistas e biologicistas, caracterizadas por práticas voltadas exclusivamente ao desenvolvimento da aptidão física, desprovidas de fundamentação teórica e crítica. No entanto, em 1978, a

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) publicaram a Carta Internacional da Educação Física, documento que reconhecia o esporte e a Educação Física como direitos de todos os cidadãos, abrindo espaço para a ampliação do entendimento sobre a área e o fortalecimento de sua função social e educativa.

A partir desse marco, o esporte passou a ser compreendido em três dimensões: (a) esporte de participação; (b) esporte educacional; e (c) esporte de rendimento. Simultaneamente, a Educação Física foi dividida em duas grandes áreas de atuação: (a) Educação Física escolar; e (b) Educação Física no contexto social, ambas desenvolvidas por profissionais formados em licenciatura ou bacharelado. Essa reorganização marcou o início de um processo de consolidação da Educação Física como campo profissional voltado tanto para o ensino quanto para a promoção da saúde, cuja relevância educacional e social ainda se encontra em constante afirmação.

No contexto escolar, que constitui o foco desta investigação, um importante avanço ocorreu com a formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na década de 1990. Esses documentos orientaram o trabalho pedagógico com base no princípio da formação humana integral, propondo um ensino dinâmico e transversal. A Educação Física, alinhada a esse movimento, passou a incorporar propostas curriculares que ultrapassavam a dimensão biológica do corpo, incluindo aspectos culturais, sociais e históricos.

Os PCN contribuíram significativamente para o rompimento com a hegemonia do esporte e da aptidão física nas aulas, inserindo a Educação Física em um novo paradigma educacional. A partir desse momento, o ensino passou a ser orientado pela realidade social dos(as) estudantes, superando a lógica do “movimento pelo movimento” ou da “prática pela prática”. Como destaca Soares et al. (2019, p. 166), “a Educação Física passa a ter o papel de contribuir com a formação cidadã do aluno”.

Nesse novo cenário, a Educação Física escolar assume como objeto de estudo as manifestações corporais presentes na cultura corporal de movimento. Essa cultura, construída e acumulada historicamente pela sociedade, é composta por jogos, lutas, esportes, danças, brincadeiras e ginásticas, os quais devem ser apropriados, analisados criticamente e transformados pelos(as) estudantes, contribuindo, assim, para a afirmação de valores e identidades (Daolio, 2018, p. 92).

Além do desenvolvimento das capacidades físicas, uma proposta pedagógica fundamentada na cultura corporal possibilita uma compreensão crítica da realidade. Essa

abordagem permite que os(as) estudantes construam conhecimentos históricos e sociais ancorados em suas experiências corporais. A Educação Física, nesse sentido, não deve restringir-se à técnica ou ao movimento como simples comportamento motor, mas deve promover a formação integral dos(as) alunos(as), possibilitando que se tornem cidadãos(as) críticos(as) e conscientes de seus atos (Salomão, 2016; De Matos et al., 2019, p. 36).

3.2 RELACIONANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT)

No contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente no Ensino Médio Integrado, a Educação Física assume um papel fundamental no desenvolvimento da formação humana integral. Compreende-se que a constituição plena do ser humano requer a articulação entre o desenvolvimento físico e o intelectual, em uma perspectiva omnilateral. Essa concepção parte do entendimento de que a construção de uma consciência crítica e reflexiva é condição para a ampliação das capacidades humanas, as quais se desenvolvem tanto em espaços formais quanto em contextos não formais de ensino. Para isso, no entanto, é indispensável a superação de práticas meramente reproducionistas centradas exclusivamente em jogos e esportes.

A Educação Física, ao assumir como objeto de estudo a cultura corporal, torna-se capaz de contribuir significativamente para a afirmação dos interesses das classes populares. Tal contribuição se dá à medida que propõe uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade, cooperação, partilha e liberdade de expressão, contrapondo-se ao individualismo, à competição, à apropriação e à dominação. Essa concepção emancipatória está claramente delineada nas palavras de Soares et al. (1992, p. 40), ao afirmarem que a disciplina deve favorecer a negação da submissão e da opressão do homem pelo homem, promovendo a autonomia por meio do corpo e do movimento.

Apesar das proposições críticas que fundamentam a Educação Física na EPT, observa-se que as práticas pedagógicas ainda estão fortemente marcadas por abordagens esportivistas e voltadas para o desenvolvimento da aptidão física. Isso se deve, em grande parte, à permanência da lógica do esporte como elemento estruturante da cultura escolar. Mesmo diante das teorias críticas que embasam o ensino da disciplina, a hegemonia do esporte ainda se mantém como eixo central das aulas.

No decorrer da pesquisa, constatou-se que essa predominância do esporte nas aulas de Educação Física é uma realidade ainda presente nos Institutos Federais. Segundo

o Ministério da Educação (Brasil, 2012), o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) define os elementos estruturantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, incluindo a organização curricular, os componentes curriculares, as metodologias, os critérios de avaliação e as referências bibliográficas. Esses elementos devem estar em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da instituição, com as demandas regionais e com os avanços tecnológicos e produtivos de cada setor.

Observa-se que a hegemonia do esporte ainda prevalece no ensino da Educação Física escolar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) devido à forte herança histórica e cultural que associa essa disciplina às práticas desportivas, reforçada por décadas de atuação sob influência militarista e tecnicista. Durante os anos 1960 e 1970, com a consolidação da Educação Física escolar como componente obrigatório, o desporto passou a ser enaltecido nas aulas, centrando-se em marcas, rendimentos, competitividade e desempenho físico, características que moldaram a identidade da disciplina no ambiente escolar (Santos, 2016).

Essa abordagem perdurou mesmo após mudanças legais e pedagógicas, excluindo frequentemente os alunos menos habilidosos e reforçando uma lógica de rendimento esportivo (Peres, 2001). Conforme apontam Sobrinho et al. (2018), apesar dos avanços na perspectiva da formação humana integral preconizada pelo Ensino Médio Integrado, o esporte ainda ocupa espaço privilegiado na prática pedagógica da Educação Física, muitas vezes em detrimento de abordagens críticas e culturais. Isso ocorre, em parte, pela dificuldade em romper com paradigmas historicamente enraizados e pela falta de integração curricular efetiva entre a Educação Física e os demais componentes da formação profissional (Santos; Rosset, 2019).

Assim, cabe a cada instituição — em articulação com seu corpo docente — a responsabilidade pela elaboração dos planos de ensino dos componentes curriculares, entre eles a Educação Física. Compete aos(as) professores(as) definir como o ensino será conduzido, quais conteúdos serão abordados, as estratégias metodológicas, os critérios de avaliação e a bibliografia que fundamentará o trabalho pedagógico.

Dessa forma, destaca-se a relevância de uma gestão participativa, considerando que os Institutos Federais disponibilizam diretrizes e instrumentos normativos para a organização do ensino, alinhados à realidade local. Contudo, persiste a indagação: por que a hegemonia do esporte e da aptidão física ainda prevalece nas aulas de Educação Física, mesmo diante de todo esse aparato institucional, e como podemos contribuir para a mudança desse quadro?

3.3 A PERMANÊNCIA DO ESPORTE COMO CONTEÚDO HEGEMÔNICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA DA EPT: ENTRAVES E POSSIBILIDADES

A fim de compreender tal permanência, é necessário considerar três aspectos fundamentais: (a) a formação inicial e continuada dos(as) docentes; (b) o papel da gestão educacional; e (c) os sistemas de avaliação. As análises evidenciam que o esporte ainda ocupa posição central nos planos de ensino, em detrimento de outros conteúdos previstos para a disciplina, o que demonstra que a Educação Física ainda não assumiu plenamente seu papel na promoção da formação omnilateral na EPT.

A permanência do esporte como conteúdo central nas aulas de Educação Física na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) está diretamente relacionada à formação inicial e continuada dos(as) docentes, que muitas vezes ainda se baseia em concepções tradicionais e tecnicistas. Conforme aponta Santos (2016), a cultura escolar esportivista enraizada desde os anos 1960 e 1970 perpetuou uma lógica voltada ao rendimento físico, o que levou professores a reproduzirem modelos baseados na competição e na exclusão dos menos aptos. Assim, a formação docente limitada, desarticulada da realidade da EPT e das propostas curriculares críticas, dificulta a adoção de práticas pedagógicas voltadas à formação humana integral.

Além disso, o papel da gestão educacional tem sido negligenciado no processo de transformação da Educação Física escolar. A ausência de diretrizes claras ou de incentivo à interdisciplinaridade, aliada à fragmentação curricular, contribui para que o esporte siga como eixo dominante nas propostas pedagógicas. Sobrinho et al. (2018) afirmam que, apesar da legislação que prevê uma educação integrada, ainda há entraves institucionais para a efetiva articulação entre a Educação Física e os demais componentes da EPT, o que impede a consolidação de uma proposta pedagógica que contemple a cultura corporal em sua diversidade.

Os sistemas de avaliação também reforçam a centralidade do esporte ao valorizar métricas associadas ao desempenho físico e à competição, em detrimento de abordagens críticas, culturais e inclusivas. Essa lógica avaliativa influencia tanto os planejamentos quanto as práticas docentes, tornando mais difícil a inserção de conteúdos como dança, lutas, jogos populares ou práticas corporais alternativas. Segundo Santos e Rosset (2019), essa situação inviabiliza a consolidação de uma Educação Física voltada para a formação omnilateral dos estudantes, comprometendo sua contribuição na construção de sujeitos críticos e conscientes.

Portanto, superar a hegemonia do esporte na EPT exige uma atuação articulada entre formação docente, gestão educacional e avaliação escolar, promovendo o reconhecimento da Educação Física como um componente fundamental na formação integral dos estudantes. É preciso romper com os modelos reducionistas e avançar para práticas pedagógicas que articulem trabalho, ciência, cultura e corpo, contribuindo efetivamente para os objetivos da EPT.

3.4 PROPOSTAS DE ENSINO PARA SUPERAR A HEGEMONIA DO ESPORTE E DA APTIDÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

No contexto da Educação Física no Ensino Médio Integrado, surgem propostas pedagógicas que visam superar a hegemonia do esporte e da aptidão física, historicamente associadas a uma visão tecnicista e reducionista do corpo. A primeira dessas propostas é a adoção da cultura corporal como objeto central de ensino. Isso significa tratar as diferentes manifestações corporais – como jogos, danças, lutas, ginásticas e práticas populares – como expressões culturais, históricas e sociais, e não apenas como atividades físicas voltadas ao desempenho ou à saúde biológica. Essa abordagem amplia o currículo e promove a valorização de diferentes saberes corporais construídos socialmente (Viana et al., 2020, p. 12-13).

Outra proposta relevante é a ressignificação do esporte escolar. Em vez de utilizar o esporte como ferramenta para rendimento e seleção dos mais aptos, a Educação Física deve assumir a perspectiva do esporte-educação, que tem como finalidade o desenvolvimento ético, social e cooperativo dos estudantes. Essa proposta permite uma prática mais inclusiva, voltada à participação de todos, sem a lógica da exclusão competitiva, promovendo vivências que fortaleçam a solidariedade, o respeito e o trabalho em grupo (Viana et al., 2020, p. 11).

Além disso, o livro enfatiza a importância de uma formação humana integral e omnilateral, na qual a Educação Física deve contribuir não apenas para o desenvolvimento físico, mas também intelectual, cultural e ético dos estudantes. Essa perspectiva se baseia nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e na defesa da articulação entre trabalho, ciência e cultura como pilares da formação. A superação da unilateralidade implica integrar corpo e mente, teoria e prática, com vistas à emancipação dos sujeitos e à transformação da realidade social (Viana et al., 2020, p. 15-17).

Nesse sentido, outra proposta apresentada é a inserção dos temas transversais no planejamento da disciplina. A Educação Física deve dialogar com questões como diversidade, ética, meio ambiente, orientação sexual e direitos humanos, permitindo que os estudantes reflitam criticamente sobre sua realidade e desenvolvam atitudes cidadãs. Essa proposta rompe com a ideia da aula de Educação Física como mero espaço de recreação ou "descarrego" e a reposiciona como componente curricular com potencial formativo amplo e significativo (Viana et al., 2020, p. 12).

Por fim, destaca-se a importância dos projetos interdisciplinares e práticas pedagógicas inovadoras. O livro apresenta experiências como os Jogos Interculturais desenvolvidos no Colégio Pedro II, que demonstram como a Educação Física pode ser espaço de aprendizagem coletiva, respeito às diferenças, cooperação e desenvolvimento de competências socioemocionais, como autonomia, autoestima e empatia. Essas práticas rompem com o modelo tradicional da aula baseada apenas em repetição técnica e estimulam uma vivência mais crítica e sensível do corpo na sociedade (Viana et al., 2020, p. 13).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente reflexão permitiu compreender que o ensino da Educação Física no contexto da Educação Profissional e Tecnológica, especialmente no Ensino Médio Integrado, ainda enfrenta desafios históricos e estruturais relacionados à predominância de abordagens esportivistas e tecnicistas. A trajetória da disciplina, marcada por influências militares e biologicistas, ainda reverbera nas práticas pedagógicas atuais, dificultando a consolidação de uma proposta educativa crítica e emancipadora.

Contudo, a análise bibliográfica evidenciou a urgência de ressignificar o papel da Educação Física escolar, alinhando-a aos princípios da formação humana integral ou omnilateral. Essa perspectiva requer uma prática pedagógica que valorize a cultura corporal em sua diversidade e reconheça o corpo como um espaço de expressão, identidade, resistência e transformação social.

Superar a hegemonia do esporte não significa negá-lo, mas integrá-lo criticamente a uma proposta curricular mais ampla, que dialogue com os interesses e as realidades dos(as) estudantes. Para tanto, é essencial investir na formação docente crítica e continuada, fortalecer a gestão educacional democrática e reformular os sistemas de avaliação para que contemplem a complexidade da área.

Conclui-se que a Educação Física tem potencial significativo para contribuir com os objetivos da EPT, desde que ancorada em fundamentos teóricos sólidos, em práticas pedagógicas inovadoras e em uma intencionalidade educativa comprometida com a transformação social. Promover uma Educação Física crítica e superadora é um passo decisivo na construção de uma escola verdadeiramente formadora de sujeitos autônomos, éticos, críticos e participativos.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Ministério da Educação, 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/educacao-profissional-e-tecnologica/catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos>. Acesso em: 8 jun. 2025.
- COSTA, L. P.; SILVA, D. R. **Educação Física e o esporte escolar no Brasil**. São Paulo: Phorte, 2008.
- DAOLIO, J. **Educação Física escolar: cultura corporal e educação**. 4. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2018.
- DE MATOS, T. P. et al. **Educação Física: fundamentos históricos, sociais e culturais**. Curitiba: Appris, 2019.
- PERES, F. A. **A crítica da aptidão física como conteúdo da Educação Física escolar**. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.
- SALOMÃO, M. A. **Educação Física: identidade e diversidade na formação de professores**. São Paulo: Cortez, 2016.
- SANTOS, W. N. A hegemonia esportiva nas aulas de Educação Física: entre o discurso da inclusão e a prática da exclusão. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Campinas, v. 38, n. 2, p. 189-195, abr./jun. 2016.
- SANTOS, W. N.; ROSSET, S. A. Educação Física e Ensino Médio Integrado: entre práticas pedagógicas e formação omnilateral. **Movimento**, Porto Alegre, v. 25, n. 3, p. 977-990, jul./set. 2019.
- SOARES, C. L. et al. **Metodologia do ensino de Educação Física**. 10. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2019.
- SOARES, C. L. et al. **Educação Física: raízes europeias e Brasil**. Campinas, SP: Autores Associados, 1992.
- SOBRINHO, J. M. D. et al. Educação Física e formação omnilateral: desafios no Ensino Médio Integrado. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 12, n. 23, p. 45-63, jan./jun. 2018.
- UNESCO. **Carta Internacional da Educação Física e do Esporte**. Paris: UNESCO, 1978.
- VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- VIANA, J. A. et al. **Educação Física no Ensino Médio Integrado: desafios e possibilidades**. Manaus: Editora IFAM, 2020.